

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number
International
centre

UDK 728.1

**TOSHKENT SHAHRIDAGI KO'P FUNKSIYALI YUQORI QAVATLI TURAR
JOY BINOLARINING TAHLILI**

**ANALYSIS OF MULTIFUNCTIONAL HIGH-STORY RESIDENTIAL
BUILDINGS IN TASHKENT CITY**

M.T. Abdujabbarova, Toshkent Arxitektura-Qurilish Universiteti, Toshkent, O'zbekiston
M.T. Abdujabbarova, Tashkent University of Architecture and Civil-Engineering,
Tashkent, Uzbekistan

B.R. Ismoilov, Toshkent Arxitektura-Qurilish Universiteti, Toshkent, O'zbekiston
B.R. Ismoilov, Tashkent University of Architecture and Civil Engineering, Tashkent,
Uzbekistan

***Annotatsiya.** Maqolada G'arbda allaqachon namoyon bo'lgan tendensiya, O'zbekistonga endi kirib kelayotgan – tijorat va turar-joy funksiyalarini birlashtirgan ko'p funksiyali yuqori qavatli turar joy binolari ko'rib chiqiladi. Bu, albatta, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan, yer va energiya resurslarini tejash nuqtai nazaridan ozini oqlaydi, shuningdek ekologik jihatdan o'zining bir qator foydali tomonlari mavjud.*

***Kalit so'zlar:** G'arb, tendensiya, ko'p funksiyali, iqtisodiy va ijtimoiy, yer va energiya, ekologik, foydali.*

***Аннотация.** В статье рассматривается тренд, уже появившийся на Западе и сейчас заходящий в Узбекистан - многофункциональные многоэтажные жилые дома, совмещающие коммерческую и жилую функции. Это, безусловно, окупается экономически и социально, с точки зрения экономии земельных и энергетических ресурсов, а также имеет ряд экологических преимуществ.*

***. Ключевые слова:** Запад, тренд, многофункциональный, экономически и социально, земельных и энергетических, экологический, преимуществ.*

***Annotation.** The article discusses a trend that has already appeared in the West and is now entering Uzbekistan - multifunctional multi-storey residential buildings that combine commercial and residential functions. It certainly pays off economically and socially, in terms of saving land and energy resources, and also has a number of environmental benefits..*

***Key words:** West, trend, multifunctional, economically and socially, land and energy, environmental, benefits*

Toshkent shahrida bozor talablariga moslashgan holda yer resurslaridan unumli foydalanish maqsadida tobora ko'p funksiyali yuqori qavatli turar joy binolari soni ko'payib bormoqda. Toshkent shahrining megapolis shahar mavqeiga erishish muqarrarlikdir, shu sababdan "Nest One", "U-Tower", "Infinity Luxury Residence", "Zarafshan city", "Piramit tower" va boshqa ko'p funksiyali yuqori qavatli turar joy binolari o'z hissasini qo'shmoqda. Maqolada "Nest One", "U-Tower", "Infinity Luxury Residence" va "Marvarid" binolari ko'rib chiqildi.

O'zbekistonning Toshkent shahrida joylashgan, mijoz "Tashkent city" tomonidan buyurtma berilgan va "O'zguven Architecture & Murad Buildings" byurolari tomonidan loyihalangan "Nest One" ko'p funksiyali yuqori qavatli turar joy binosi o'rganilib chiqildi:

Markaziy Osiyodagi eng baland binolardan biri bo'lgan, 266.5 metrlik qulaylik standartlariga muvofiq ishlab chiqilgan, mukammal me'moriy dizayn va yashash joylari bilan jahon standartlariga muvofiq qurilgan noyob loyiha bo'ladi. "Nest One" O'zbekistondagi o'zgarishlarini namoyon qiluvchi eng aniq ramzlardan biri

bo'ladi. U O'zbekistonning eng ko'zga ko'ringan odamlari uchun mo'ljallangan-o'zbek burgutlari uchun. "Nest"da 33 turli maydonlar, sport va "Nest" maxsus maydonlariga ega bo'lib, ular barcha xonadon egalari tomonidan ishlatilishi mumkin. "Nest One"da 30 qavat aholisi 41-qavatdagi maxsus kuzatuv zonasidan Toshkentni 360 darajada tomosha qilishlari mumkin. Burgutlar kabi, "Nest" egalari o'z uylarida o'zlarini xavfsiz, tinch his etib, o'z uylaridan ajoyib manzara bilan barhamand bo'lishadi.

Konsepsiyasi – "osmon hamma uchun", binoda istiqomat qiluvchilar va mehmonlar uchun qulaylik timsolidir.

Qulay hayot tarzini turar joy kompleksidan tashqariga chiqmasdan olib boorish realdir. Har kungi ehtiyojni bir binoni o'zida qondirish mumkin bo'ldi: kerakli narsalarni harid qilish, sport maydonida shug'ullanish, restoranda ovqatlanish, banket yoki biznes yig'in o'tqazish, bolalarni aylantirish, kino ko'rish, o'rtoqlar bilan dam olish va boshqalar.

Rasm-1. "Nest One" binosini ko'rinishi.
Fotograf Xaitov Akmaljon

Rasm-2. "Nest One" binosini ko'rinishi.

Ko'p funksiyali turar joy binosi Nest One 5 ta bo'limdan tashkil topadi, 2 tasi biznes markazi, 1 bo'limi lyuks darajadagi mehmonxonaga, 2 ta bo'lim turar joyga ajratilgan bo'lib, biri 51 qavatli binoni tashkil qiladi.

Kompleks o'z ichiga quyidagi loyihalarni oladi, Nest One Offices, Nest One Smart, Nest One Terrace va Gala by Nest One.

Nest One Office – bu biri 20 qavatli va ikkinchisi 7 qavatli har xil maydonga ega bo'lgan ofislarni tashkil qiladi.

Nest One Smart – bu 23 qavatli kompakt va qulay hududga ega bo'lgan, ko'p funksiyali turar joy binosining hamma afzalliklaridan foydalanish sharoitiga ega bo'lgan bo'lim.

Nest One Terrace – shinakam va qulay terrasalarga ega bo'lgan xonadonlar.

Nest One "33 afzalliklar" taklif qiladi, ular ichida 33 maxsus hududlardan tashkil qilgan bo'ladi, ko'p funksiyali turar joy binosida istiqomat qiluvchilar uchun ochiq kirishda bo'ladi.

Bu zonalar suv havzasi, hammom, sportzali, kinoteatr, kir yuvish xonasi, bolalar maydonchasi, choyxona, restoranlar, kuzatuv maydonchasi, kutubxona, interaktiv xonalar,

konferens zal va boshqa qulayliklarga ega bolgan hududlarni o'z ichiga oladi.

O'zbekistonning Toshkent shahrida, Shayxontohur tumanida joylashgan, "NRG" byurosi tomonidan loyihalangan "U-Tower" ko'p funksiyali yuqori qavatli turar joy binosi o'rganilib chiqildi:

O'zbekistonning Toshkent shahrida, Shayxontohur tumanida joylashgan, "NRG" byurosi tomonidan loyihalangan "U-Tower" ko'p funksiyali yuqori qavatli turar joy binosi o'rganilib chiqildi:

NRG U-Tower - bu, xonadon egalari ga shahar kaftida turgan hisni beruvchi, alohida mukammal dunyodir. Chiroyli manzaralar, qulay joylashuv, innivatsion infratuzilmalar tufayli har bir inson o'z orzusini ro'yobga chiqarib, yaqinlariga yangi hayot taqdim etishi mumkin. NRG U-Towerda har kim o'zini yanada kuchli va betakror his qiladi.

Rasm-3. "U-Tower" binosini ko'rinishi.

Majmuada barcha iste'molchilar va xonadon sohiblarini ehtiyoj va qiziqishlari inobatga olingan; turli xil dam olish zonalar, ochiq havoda kuzatish maydonchasi, bolalar o'yingohi, mehmon kutish zali, fitnes zona, sport zali va kovorking zona - bularning barchasi birgina uyni ichida. Avtomobillaringizni xavfsizligi uchun 2 qavatli yopiq turargoh ko'zda tutilgan

Namlik, issiqlik va sovuqdan himoyalash, yaxshi shamollatish tizimi, hamda, chet tovush va sho'vqin izolyatsiyaga yuqori sifatli qurilish materiallaridan foydalangan holda erishdik, darvoqe ushbu omillar, xonadonlarimizni egalarini yuqori darajadagi qulaylik bilan ta'minlaydi. Turar-joy majmuasi, ilg'or xalqaro standartlarga asosan barpo etilgan va shuningdek, majmuani energiya samaradorligi, qulaylik, tejamlik va ekologik bilan ta'minlaydi. Buni BREEAM sertifikatini mavjudligi tasdiqlaydi. NRG U-TOWER qurilish jarayonida faqat sifatli materiallardan foydalanganmiz. Tijorat maydonlari nafaqat, uyingizdan yiroq bo'lmagan holda, ishingizni tashkil qilishda yordam beradi. Ularning mavjudligi turar-joy majmuani ichida shiddatlik bilan infratuzilma rivojlaniyotganini anglatadi. Kafe, restoranlar, aptekalar, qandolat mahsulotlari do'konlari, go'zallik salonlari, kir yuvish xonalari va boshqalar, uyg'un hayot uchun kerak bo'lgan narsalardir. Majmuada ma'naviyat xonasi, bolalar xonasi, mehmonlar uchun xona, kovorking zonasi, sport zali mavjud.

Bolalar xonasida bolalar va ularning otionalari uchun kerak bo'lgan hamma sharoitlarni ta'minlangan. Bu yerda yomon yomg'irli havoda, jazirama issiq vaqtida va shunchaki dam olish maqsadida bolalar bilan vaqt o'tqazsa bo'ladi. Bu yerdagi qo'shnichilik atmosferasi yoqimli joyga aylantiradi.

O'zbekistonning Toshkent shahrining, Yashnabod tumanida joylashgan "Benoy va Chapman & Taylor" byurolari tomonidan loyihalangan "Infinity luxury residence" ko'p funksiyali yuqori qavatli turar joy binosi o'rganilib chiqildi:

Infinity turar joy majmuasi zamonaviy va lyuk klassdagi xonadonlarga ega bo'lgan kompleks. Loyiha ustida "Benoy va Chapman & Taylor" xorijiy arxitektura va dizayn byurolari ish olib borgan.

Konsepsiyasi O'zbekistonning tog'li manzaralaridan ilhom olgan, kompleks yumshoqlik, tozalik va cheksizlikni sharhlaydi.

Binolarning balandliklari tog'ning

relyefini qaytaradi, tepaligi ko'tarilib va tushishi orqali. Loyihaning asosiy maqsadi hamma qulayliklarga ega bo'lgan turar joy muhitini yaratish edi.

Rasm-4. "Infinity" binosini ko'rinishi.

Ekologik konsepsiyasi tabiat bilan uyg'unlikda yashashni ko'zda tutadi. Binolarning tarzlarida turli xil bargli o'simliklar quyoshning issig'idan saqlab turadi va keng foydalanish umkoniyati bo'lgan terrasalardan tashkil qilgan.

O'zbekistonning Toshkent shahrining, Mirobod tumanida joylashgan, arxitektor Ofeliya Aydinova tomonidan loyihalangan "Marvarid" ko'p funksiyali yuqori qavatli turar joy binosi o'rganilib chiqildi:

Rasm-5. "Marvarid" binosini ichki

ko'rinishi.

Bu o'zgacha bo'lgan 16 qavatli, monolit va keramzitbetonli binoni 11 yil davomida qurib 1985 yil bitirishgan. Bino o'z ichiga 120ta ikki va to'rt xonali xonadonlardan tashkil qilgan. Xonadonlarini urush faxriylariga va buzilishga tushgan qo'shni binolarni egalariiga bepulga berilgan.

Uyning o'ziga xosligi:

-Har bir xonadonda balkon, kirish qismida xoll – uy narxiga kirmayiga hududga ega;

-Bir burchagi aylanasimon. Boshida odamlarga ma'qul kelmagan edi, vaqt o'tib o'rganib ketildi;

-Har bir xonadonda pojar krani mavjud;

- Dam olish hovlisi: 10metr balandlikka ega bo'lgan har 3 qavatda umumiy hovliga ega. Hovlida bolalar to'p oynash, velosiped va roliklarda uchish imkoniyati bor.

Tomdagi umumiy dam olish hududi barcha aholi uchun xizmat qiladi: uning o'lchami – bolalar hovuzi bilan 1800 m². Hozirda haftada 2-3 marta jamoa bilan ishlash bo'yicha mashqlar o'tadi, har juma kuni Toshkent biznes klubi yeg'iladi. Oldinlari kirish ochiq bo'lganini hisobiga 2-3 ming odam kirib chiqqan. Lekin 2009 yildan kirish yopilgan va hozirda klub a'zolari 30 kishini tashkil qiladi. Ijodiy ruhdagi yeg'ilishlar vaqtini o'rniga leksiya, tinch uchrashuvlar va filmlar ko'rsatuviga o'tdi. Bolalar havzasini o'rniga 150 oltin baliqchalar bilan to'lgan akvariumga aylandi.

2. Скоблицкая Ю.А. Эволюция

Loyiha nomi	Loyihachi	Mijoz	Qurilgan yili	Maydoni m ²	Bo`limlari
Nest one	O`zguven Architecture & Murad Buildings	Tashkent City	2022	187000	Turar-joy, savdo-sotiq, maishiy xizmat, ofis, ovqatlanish, avtoturargoh
U-Tower	NRG	NRG	~	-	
Infinity luxury residence	Benoy va Chapman & Taylor	Golden House	~	-	
Marvarid	Ofeliya Aydinova	Davlat	1985	-	

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Стахеев О.В., Бравова Е.Е.
 Тенденции в организации энергоэффективной высотной застройки // Региональные архитектурно-художественные школы.

многоэтажных российских жилых комплексов с обслуживанием

3. <https://stroyka.uz/article/eksperiment-na-vyzhivanie-kak-ustroen-dom-zhemchug-v-tashkente>

4. <https://nestone.uz/apartments/uz.html>

5. <https://www.u-nrg.uz/apartment/>

6. <https://infinity-gh.uz/>

166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686
169.	<i>Raxmatova N.A., Xidirov.M.M.</i> CHET EL MAMLAKATLARIDA “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.	687-689
170.	<i>R.M.Achildiev, S.I. Ibragimova,</i> BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE	690-694
171.	<i>Саидова Навруза, Исканова Холита, Холиқова Шахноза,</i> ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	695-699
172.	<i>Р.М.Ачилдиев, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р.,</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК	700-703
173.	<i>N. Saidova, A. Niyatov,</i> WAYS TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF CONCRETE	704-706
174.	Мусулманов Кувончбек Насруллаевич, Юлдашов Акмал Темирович, ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ	707-711
175.	Аимбетов Иззет, Доспанов Рахим, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	712-715
176.	В.А.Асқаров, Юсуфхўжаев С.А. М М Ҳамидова, УНИКАЛ БИНОЛАР ПОЙДЕВОРЛАРИ КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАРИНИНГ ЎЗИГАХОСЛИКЛАРИ	716-720
177.	Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abduraimov Bun'et, Muratovich QURILISHNI LOYIHALASHDA LOYIHA MENEJMENTIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	721-725
178.	M.T. Abdujabbarova, B.R. Ismoilov, TOSHKENT SHAHRIDAGI KO'P FUNKSIYALI YUQORI QAVATLI TURAR JOY BINOLARINING TANHILI	726-730
179.	Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi, TOSHKENT MADANIY- MA'RIFIY TOMOSHA BINOLARI USLUBIY YECHIMINING ZAMONAVIY DIZAYNDAGI ANAMIYATI.	731-733
180.	Ruziev S.T. ,Kamalova M.SH. ,Rajabova O.A. EKSPERIMENTAL TADQIQOT TANHILLARI ASOSIDA SHAMOLNING YONG'IN KO'LAMIGA TA'SIRINI ANIQLASH.	734-737
181.	<i>Усмонов Кувват Турдиевич, Оразбаева Назокат Максетовна, Қосимов Забихулло Хурилло ўғли, Кадабаева Шахноза Сайджоноевна,</i> МУРАККАБ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЖОЙЛАШГАН, ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА КЎЧА-ЙЎЛ ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.	738-742
182.	Қ.Т.Усмонов, А.А.Кутлиев, М.А.Кутлиева, ҚАДИМДА ХИВА ШАҲРИДАГИ БОШИ БЕРК КЎЧАЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИҚДА ҲАРБИЙ СТРАТЕГИК АҲАМИЯТИ	743-747
183.	S.T. Kasymova, Talipova N.Z., Omonova D.F., Kadabaeva Sh.S. THE MAIN PRINCIPLES OF IMPROVING THE SYSTEM OF GREEN ZONES OF THE CITY	748-751
184.	<i>Xotamov A.T., Jumabaev D.M., Buronov S.B.</i> NUKUS SHAHRINING YO'LOVCHI TRANSPORTI TARMOQLARINI TASHKIL ETISH MUAMMOSI HAQIDA.(NSHUTTTEMN)	752-755
185.	Холмурадов Аслон Ибрагимович, Маматов Шерзод ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	756-760
186.	<i>SH.J.SHAKAROV., N.XALDAROV., M.N.NOMIROV., I.SH.ERGASHEV</i> YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINING MUHITGA ZARARLI TA'SIRI	761-764
187.	Ешмуратов М.С, Бектурсынова Қ.Қ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ КАРАКАЛПАКОВ	765-768
188.	U.A.Xushvaqtoqov, Madiev Farrukh Muyinovich, TIRBANDLIKNI KAMAYTIRISHDA AVTOMOBILLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH HUDUDLARIDAN FOYDALANISHNI ILMIY ASOSLASH	769-772